

பாண்டியன் கோவில் கலைகள் தமிழ் ஆய்விதழ்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் ஆய்விதழ்

Pandian Tamil Journal of Temple Studies

A Peer-Reviewed Journal

Volume 3, Issue 1, November 2022

E-ISSN: 2583-0880

Madurai Puttu Thiruvizha

Dr. R. N. Sreekala, Assistant Professor of Tamil, S.T. Hindu College, Nagercoil, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1286-571X>

DOI: 10.5281/zenodo.7365997

Abstract

Madurai city has the pride of being the city of Temples and festivals. Festivals are held every Tamil month. At the Avani-Moola ceremony, the Rice cake (Puttukku Man Sumantha) story legend will be performed at that time. "Thiruvilayadal Purana" mentions the story of Lord Shiva coming as a hired man to save an old lady who suffers at the place where the big construction of the Anaicut to stop the flooding of the Vaigai River is going on. The festival of converting the fox into the horse was also symbolically enacted to portray the miracle that Lord Shiva made to his devotee Manickkavasagar. Such festivals are held from time to time so that the young generation can learn about Tamil traditional culture and customs. Hence, the purpose of this article is to highlight the significance of this festival, which is held on the ninth day of the Avani-Moola festival and discuss them in detail with ample evidence.

Keywords: Festival City, Madurai, August- Moola Star Festival, Puttu (Rice Cake) Festival.

References

- [1] S. V. Nadarasan, *Thennavan Mathurai*. Ezhilil Pathipaham, Nagercoil.
- [2] N. Pandurankan, *Mathuri Kovilkal*. Sree Rainkanayaki Pathipakam, Madurai 625001.
- [3] S. S. Mathru Boothaeswaran. *Thiruviliyadal Puranam*. Narmada Pathipagam, Chennai 600017.
- [4] A. M. Parimanam, Dr.K.V.Bala Subramanian. *Paripaadal*. New Century Book House, Chennai.
- [5] Puliyoor Kesikan. *Aganaanooru*. Paari Nilayam, Chennai 600108.
- [6] Tamil Nathi. *Pannaatu Aaivu Karutharanga Katuraigal*. Sankara Pathipagam Kaanchipuram, 631561.
- [7] *Pathupaatu Moolamum Uraiyum*. New Century Book House, Chennai 600098.

Informants

- [1] Suresh Kannan - Madurai.
- [2] Lilavati - Madurai.

Author Contribution Statement: NIL

Author Acknowledgement: Nil

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under [Creative Commons Attribution4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

மதுரை பிட்டுத்திருவிழா

முனைவர் இரா. நி. ஸ்ரீகலா, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ் உயராய்வு மையம்,

தெ.தி. இந்துக்கல்லூரி, நாகர்கோவில், தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1286-571X>

DOI: 10.5281/zenodo.7365997

ஆய்வுச்சுருக்கம்

மதுரை மாநகரம் விழாக்களின் நகரம் என சிறப்பிக்கப்படும் பெருமையை உடையது. ஒவ்வொரு தமிழ் மாதமும் விழாக்கள் நடைபெறும். ஆவணி மூல விழாவில் புட்டுக்கு மண் சுமந்த கதை நிகழ்த்தப்படும். மாணிக்கவாசகருக்கு உதவ நரியை பரியாக்கல் பின்னர் பரியை நரியாக்கல் அரசன் கோபம் கொண்டு வாதவூரரைத் தண்டிக்க அவருக்கு அருள வைகையில் நீர் பெருக்கெடுக்கச் செய்தல், வந்திக்கு உதவும் பொருட்டு கூலியாளாக மண் சுமத்தல் ஆவணி மூலத் திருவிழாவில் ஒன்பதாம் நாள் நடைபெறும் இவ்விழாவின் சிறப்பினை எடுத்துக் கூறுவதே இவ்வாய்வுக் கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

குறிப்புச்சொற்கள்: விழாக்களின் நகரம் மதுரை, ஆவணி மூல விழா, நரியை பரியாக்கல், பரியை நரியாக்கல், புட்டுக்கு மண் சுமத்தல் விழா.

முன்னுரை

விழாக்களின் நகரம் என கொண்டாடப்படும் பழம்பெரும் நகரமாகிய மதுரையில் மாதந்தோறும் விழாக்கள் நடைபெறும். இறைவனின் திருவிளையாடல் நிகழ்வுகளை மையப் படுத்தும் நோக்கில் நடைபெறும் விழாக்களில் புட்டுத் திருவிழாவும் ஒன்று. இறைவனே கூலியாளாக வந்து மண்சுமந்த கதையை திருவிளையாடல் புராணம் குறிப்பிடுகிறது. அதனைக் காட்சிப்படுத்துவதாக இவ்விழா அமையும். நம் மரபு முறையிலான பண்பாடு பழக்கவழக்கங்களை சமயக்கூறுகளை இளம் தலைமுறையினர் அறிந்து கொள்வதற்காகவே இத்தகைய விழாக்கள் காலந்தோறும் நடத்தப்படுகின்றன. அவற்றை விரிவாக பேசுவதாக இக்கட்டுரை அமைகிறது.

மதுரை

உலகின் மிகப் பழமையான நகரங்களில் மதுரையும் ஒன்று. வெள்ளத்தின் நீர் முற்றுகையிட்டு மதிலைத் தாக்கும் பகை அல்லாமல் வேறு வகை போர் முற்றுகை ஒன்றும் அறியாத கோட்டை உடைய ஊர் என்று மதுரையின் சிறப்பை பாடியுள்ளார் பழங்கால புலவர்.

சங்கம் வைத்து சிறப்பித்த பெருமையும் மதுரை மண்ணுக்கே உரியது. மதுரை மாநகரம் புலவர்களால் பாடப்பெற்ற பாடல்களைக் கொண்ட பெருமை பொருந்தியது. அது கல்வி, செல்வம், வீரம், போர், வென்றி, சான்றாண்மை, கற்புடைமை, கடவுள் தன்மை முதலிய பலவகைப் புகழ்களாலும் நிறைந்தது. அது 'நீள்மாடக்கூடல்' என்றும் 'பொலம்புரிசைக் கூடல்' என்றும் போற்றப் பெற்ற பெருமை உடையது. மதுரை என்னும் பழந் நகரில் வீற்றிருக்கும் சொக்கநாதப் பெருமானின் திருவருளால் 64 திருவிளையாடல்களும் நிகழ்ந்த இடம் மதுரையாகும். மதுரை மாநகரம் அமைந்த வரலாற்றையும் அம்மாநகருக்கு மதுரை, கூடல், ஆலவாய் என்னும் பெயர்கள் அமைந்த வரலாற்றையும் திருவிளையாடல்புராணம் விளக்கமாகக் கூறுகின்றது.

இலக்கியங்களில் மதுரை

இலக்கியங்களில் மதுரை மாநகரின் சிறப்பினை காணமுடிகிறது. புறப்பாட்டு எனும் நூல் மதுரை மாநகரின் "தமிழ்க்கெழு கூடல்" என்று போற்றி புகழ்கின்றது. மதுரைக் காஞ்சி எனும் சங்கநூல்

புத்தேள் உலகம் கவினிக் காண்வர

மிக்குப்புக மெய்திய பெரும்பெயர் மதுரை (மதுரைக்காஞ்சி, 698-699)

என புகழ்கின்றது. மீனாட்சி அம்மை பிள்ளைத் தமிழும் மதுரையின் மாண்பினை அழகுற வெளிப்படுத்துகின்றது. சப்பாணிப் பருவத்தில் பல பாடல்களில் தமிழோடு பிறந்து பழ மதுரையில் வளர்ந்த கொடி என்று குறிப்பிடுவதன் மூலம் மதுரையின் சிறப்பும் மதுரையில் வளர்ந்த தமிழ் மொழியின் சிறப்பும் அறியமுடிகிறது. இதில் மதுரையை பழ மதுரை என்று குமரகுருபரர் குறிப்பிடுகிறார். கடுமையான தந்தங்களை உடைய யானைகளையும் நெடிய தேரினையும் உடைய பாண்டியன் நெடுஞ்செழியனின் நகரம் கூடல் நகரமாகிய மதுரை என்று அகநானூறு குறிப்பிடுகின்றது.

கடும் பகட்டு யானை நெடுந்தேர்ச் செழியன்

மலைபுரை நெடுநகர்க் கூடல் (அகநானூறு, 296-11, 12)

என்ற வரிகள் மதுரையின் சிறப்பை விளக்குவதாக அமைகின்றன.

வையை

மதுரைக் காஞ்சி, நெடுநல்வாடை, பரிபாடல் போன்ற சங்கப்பாடல்கள் வழி மதுரை மாநகரின் பெருமையினையும் வையை ஆற்றின் சிறப்பினையும் அறிந்துகொள்ள முடிகிறது. வையை ஆற்றில் புதுநீர் வரும்போது மதுரை மக்கள் அந்நீரில் விளையாடும் நீர் விளையாட்டையும் பரிபாடல் அழகுபட கூறுகின்றது. வையையில் விரைந்து பெருகி வந்த

நீரின் அளவு பெருங்கடல் பொங்கி வருவது போன்று காணப்பட்டது. வையை நீரானது வயல்வெளிகளிலும் செந்நிலத்திலும் பாய்ந்து வந்த அழகை,

ஆடல் அறியா அரிவையள் போலவும்

ஊடல் அறியா உவகையள் போலவும்

வேண்டு வழி நடந்து தாங்குதடை பொருது (பரிபாடல், வையை, 7-20)

வையை ஆற்றில் பெருக்கெடுத்து வரும் புதுப் புனலில் நீராட மக்கள் திரளாகக் கூடுவர். அதனை ஒரு விழாவாகவேக் கொண்டாடுவர். இதனை புதுப்புனலாடல் என்றும் நீரணி விழா என்றும் அழைப்பர். அவ்வாறு நீராடிவிட்டு மதுரைக்கு மீண்டு வரும்போது நீர்த்தெய்வத்தை வேண்டியும் பாடல்களைப் பாடுவர். வையைபைப் போற்றி நீர்த்தெய்வத்தை வழிபாடு செய்வதை,

...வருந்தாது வரும்புனல் விருந்தயர் கூடல்

அருங்கறை அறையிசை வயிரியர் உரிமை

ஒருங்கமர் ஆயமொடு ஏத்தினர் தொழவே! (பரிபாடல், வையை, 10-130)

என்ற பரிபாடல் வரிகள் வையை ஆற்றின் நீர் வரவினை மக்கள் எவ்வாறு மகிழ்ச்சியோடு வரவேற்கின்றனர் என்பதைக் காட்டுகிறது.

விழாக்கள்

மக்கள் வாழ்வில் சோர்வினைப் போக்கி இன்பத்தையும் புத்துணர்ச்சியையும் ஏற்படுத்துவன விழாக்கள். மனித இனத்தை ஒன்றுபடுத்தி மகிழ்ச்சியில் திளைக்கச் செய்வனவாக விழாக்கள் அமைகின்றன. ஒரு சமுதாயத்தின் வளர்ச்சி, வீழ்ச்சி, போக்கு, மறுமலர்ச்சி ஆகியவற்றை அச்சமுதாயம் காலம் காலமாகப் போற்றிக் கொண்டிருக்கும் விழாக்களின் வழி அறிய இயலும். மதுரை மாநகரினை விழாக்களின் நகரம் என்றே கூறலாம். சிலம்பு மதுரையை 'விழவுமலி முதூர்' என்று குறிப்பிடுகின்றது. விழாநகரம், பகைவர் காலடியைத் தொழா நகரம், துயரங்கள் வருகிறபோது எதிர்நின்று சமாளிக்குமை தவிர கண்கலங்கி அழா நகரம் என்றெல்லாம் போற்றப்படும் மதுரையின் விழாக்கோலம் நித்தமும் மாறாது நிற்கும். (மதுரை கோயில்கள், ப.40) என்று ந. பாண்டூரங்கன் குறிப்பிடுகின்றார். மதுரை கோயிலை சுற்றியுள்ள வீதிகளுக்குத் தமிழ் மாதங்களின் பெயர்களே இடம்பெற்றுள்ளன. இதற்கு காரணம் மன்னர்கள் காலத்தில் குறிப்பிட்ட மாதங்களில் நடைபெறும் விழாக்கள் அந்தந்த மாதங்களின் பெயரிலான வீதிகளிலே நடைபெறும். மாதந்தோறும் மதுரையில் விழாக்கள் நடந்தாலும் மிக முக்கியமான பெரிய விழாவாக அமைவது சித்திரை திருவிழா, ஆவணி மூலத் திருவிழா, தெப்பத்திருவிழா என்னும் மூன்றும் ஆகும்.

பிட்டுத் திருவிழா

பிட்டுத் திருவிழா மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் கோயிலில் நடைபெறுகின்ற விழாவாகும். இவ்விழா ஆவணி மாதம் மூலம் நட்சத்திரத்தில் கொண்டாடப்படுவதால் இதனை ஆவணி மூலத்திருவிழா என்பர். திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கி 12 நாட்கள் நடைபெறும். விழா நாட்களில் தினமும் ஆவணி மூல வீதிகளில் காலையும் மாலையும் வீதிஉலா நடைபெறும். ஒன்பதாம் நாள் திருவிழாவில் புட்டுத்திருவிழா நடைபெறும். வந்தி என்னும் மூதாட்டிக்காக சிவபெருமானே கூலியாள் போன்று வந்து மண் சுமந்த கதையை விளக்குவதே இவ்விழா ஆகும். பிட்டுக்கு மண் சுமந்த விழா நிகழ்வின் போது சுவாமி, அம்மன் மற்றும் மாணிக்கவாசகர் கோவிலிருந்து புறப்பட்டு முக்கிய வீதிகள் வழியாகச் செல்வர் பின்னர் புட்டுத்தோப்பு மண்டபத்திற்குச் செல்வர். அதனைத் தொடர்ந்து இறைவன் பிட்டினை கூலியாகப் பெற்று மண் சுமந்து பிரம்படிப்பட்ட பூசைகள் நடைபெறும். இந்த ஆவணி மூல திருவிழா காலங்களில் சிவபெருமான் மதுரையில் நிகழ்த்திய திருவிளையாடல் காட்சிகள் அரங்கேற்றப்படுகின்றன. நரியை பரியாக்கிய திருவிளையாடல் நிகழ்வும் நடைபெறும். இது எட்டாம் நாள் நடக்கிறது .பிட்டுக்கு மண் சுமந்த கதையோடு தொடர்புடையதே இக்கதையும். அரிமர்த்தன பாண்டிய மன்னன் அவையில் அமைச்சராக இருந்தவர் திருவாதவூரார் என்ற மாணிக்கவாசகர். குதிரை வாங்க அரசர் கொடுத்த பணத்தை எல்லாம் திருக்கோவில் பணிகளுக்கு செலவிட்டார் .மன்னனின் படையினரை நோக்கி,

மாணிக்கவாசகர் ஆடிமாதம் குதிரைகள் கடற்கரையில் வந்திறங்கும் என்ற விவரத்தை முன்னதாக சென்று பாண்டிய மன்னனிடம் கூறுங்கள் (திருவிளையாடல் புராணம், ப. 310) என்று அனுப்பி வைத்தார். ஆடி மாதமும் வந்தது. திருவாதவூரார் இடம் இருந்து குதிரைகள் பற்றிய செய்தி பாண்டியனுக்கு கிடைக்கவில்லை. ஆகவே மன்னன் ஒரு ஓலை எழுதி திருவாதவூரருக்கு அனுப்பி வைத்தார் .அதனைக் கண்ட மாணிக்கவாசகர் திகைத்து இறைவனே கதி என வேண்டி துதித்தார். இறைவனும் அவருக்கு உதவ நினைத்து குதிரைகள் வந்து சேரும் என்ற தகவலை கூறுவாயாக என்றார். ஆனால் குதிரைகள் வராத காரணத்தால் அரசன் மேலும் கோபம் கொண்டான். அவருக்கு பலவிதங்களில் தண்டனை வழங்கினார். சிறையில் அடைத்தார். ஆனால் அவை எதுவுமே அவரை பாதிக்காத வண்ணம் இறைச் சிந்தனையிலேயே இருந்தார். மாணிக்கவாசகருக்கு உதவ எண்ணிய சிவபெருமான் தன் சிவகணங்களை அழைத்து, எம் பேரருக்கு உரியவர்களே! ஆவணி மாதத்தின் மூல நாள் முற்பட்டு வந்து விட்டமையால் இன்றைய பொழுதில் நானே பாண்டியன் கோபம் கொள்வதற்கு முன்பாக சென்று குதிரைகளை கொடுத்துவிட வேண்டும். (தி.வி., ப. 317) காட்டில் திரிந்தலையும் நரிகளைக் குதிரைகளாகவும் அவற்றின் மீது ஏறி குதிரை வீரர்களாக

செல்ல கூறினார். தான் குதிரை சேவகராக வருவேன் என்று அருளினார் அன்று இரவு பொழுது ஆனதும் இறைவனின் திருவிளையாடலால் குதிரைகள் யாவும் தன் சுய உருவான நரி உருவம் கொண்டன. இதனால் கடும் கோபம் கொண்ட அரசன் மாணிக்கவாசகருக்கு கடுமையான தண்டனைகளை கொடுத்தார். திருவாதவூரின் துன்பத்தைத் துடைக்க இறைவன் வைகைநதி பெருக்கெடுத்து பெருவெள்ளம் எனப் பரவிட வேண்டும் என திருவுளம் கொண்டார். வைகையில் கரைகளை உடைத்து கொண்டு வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடியது. வைகையாற்றின் கரையைக் கட்டி வெள்ளப்பெருக்கின் வேகத்தை கட்டுப்படுத்த அரசன் ஆணையிட்டான். வீட்டிற்கு ஒருவர் வந்து கரையை அடைக்கலாம் எனவும் கூலியாள் வைக்கலாம் எனவும் எல்லை வகுக்கப்பட்டது.

மதுரையின் தென்கிழக்கு திசையில் வந்தி என்னும் ஆயிரம் பிறை கண்ட மூதாட்டி வாழ்ந்து வந்தாள். சிவனடியவர்களை விடவும் மிகச் சிறந்த தவம் உடையவராக இருந்தார். பிட்டு விற்று பிழைத்து வந்த வந்தி பாட்டி தினந்தோறும் தான் சமைத்த பிட்டினை சிவபெருமானுக்கு நிவேதனம் செய்த பின்பே அதனை விற்பாள். வந்திக்கும் வைகைக் கரையை அடைக்க எல்லை வகுக்கப்பட்டது. தனக்கு கூலியாள் கிடைக்கவில்லையே என கலங்கி நின்றாள். வந்தி பாட்டிக்கு உதவ இறைவன் கூலியாளாக உருக்கொண்டு வந்தார். இடையில் அழுக்கடைந்த துணியை கட்டிக்கொண்டு சும்மாடு ஒன்றினை தலைமீது வைத்து அதன்மீது கூடை ஒன்றினை கவிழ்த்து வைத்துக் கொண்டு தோளில் மண்வெட்டியும் சுமந்து கொண்டு வந்தி வாழும் தெரு வழியே நடந்து வந்தார். வந்திக்கு உதவ கூலியாக பிட்டினை கேட்க வந்தியும் பிட்டினைக் கொடுத்தார். வைகைக் கரையை அடைக்க தொடங்கினார் கூலியாளாக வந்த இறைவன். மண்ணை வெட்டி கூடையில் போட்டு தன் தலை மேல் வைப்பார். கனமாக உள்ளது என்று மண்ணை கீழே கொட்டுவார். மீண்டும் குறைவாக மண்ணை எடுப்பார் சும்மாட்டை கீழே விழச் செய்வார். மண்ணைக் கரையில் கொட்டுவார். பின்னர் களைப்பு ஏற்பட்டவுடன் அருகே மரநிழலில் சென்று படுத்து உறங்குவார். திடீரென விழித்தெழுந்து பாடுவார் கூத்தாடுவார், வெட்டி குவியலாக வைத்திருக்கும் மணலைத் தாண்டி விளையாடுவார். கடும் பசி என்று வந்தியிடம் வந்து பிட்டு வாங்கி உண்பார். அவ்வப்போது கரையை அடைப்பது போல் நடிப்பார். மடியில் கட்டி வைத்திருக்கும் பிட்டை தானும் உண்டு பிறருக்கும் கொடுப்பார். வந்தியின் பங்கு கரையடைப்பு மட்டும் அடைத்து முடிக்காததை அரசு பணியாளர்கள் மன்னனிடம் தெரிவிக்க மன்னன் கோபம் கொண்டு பொற்பிரம்பினை கையில் எடுத்து கூலியாளாக வந்த இறைவனின் மீது ஓங்கி அடித்தான். பெருமானும் மண்ணை கரை உடைப்பில் போட்டு விட்டு மறைந்தார். இறைவனின் திருமேனியில் பட்ட அடியானது உலகத்து உயிர்கள் அனைத்திலும் பட்டது. இறைவனின் திருவிளையாடலே என்பதை

அனைவரும் உணர்ந்தனர். இத் திருவிளையாடலைச் செய்தது மாணிக்கவாசகருக்காகவே என்பதை உணர்ந்தார் பாண்டிய மன்னன்.

இன்றும் புட்டுத்தோப்பு மைதானத்தில் இவ்விழா நடைபெறுகிறது. இவ்விழாவின் போது வைகையில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடுவதால் மக்கள் மன்னனிடம் முறையிட அரசன் கரையை அடைக்க கட்டளையிடுவதாகவும் சோமசுந்தரப் பெருமான் கூலியாளாக மண்வெட்டி கொண்டு மண்ணை எடுப்பதும் கூடையில் வைப்பதுமாக விழா நடைபெறும். பிட்டு உண்பதும், உறங்குவதும் பிரம்படி படுவதும் என திருவிளையாடல் நிகழ்வு அப்படியே நிகழும். அந்த மண்ணைப் பிரசாதமாக வழங்குவர். திருவாதவூரில் இருந்து மாணிக்கவாசகரும் திருப்பரங்குன்றத்தில் இருந்து வள்ளி தெய்வானையோடு முருகன் தன் தந்தையின் திருவிளையாடலை காண முருகனும் மீனாட்சியம்மன் கோயிலுக்கு எழுந்தருளும் காட்சியும் நடைபெறும்.

புட்டு சொக்கநாதர் கோயில்

மதுரையில் வைகை கரையோரம் அமைந்துள்ளது புட்டு சொக்கநாதர் கோயில். இங்கு புட்டு சொக்கநாதர் வந்தி அம்மைக்கு என தனித்தனி சன்னதி அமைந்துள்ளது. இங்கு ஆவணி மாதம் திருவிழா நடைபெறுவது வழக்கமாக உள்ளது. சொக்கநாதருக்கு புட்டு படைக்கப்பட்டு பிரசாதமாக வழங்கப்படுகிறது. மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசர் கோயிலில் உள்ள உற்சவ வந்தியம்மை இங்கு வந்து அலங்காரம் செய்து முக்தி பெற்று பூ பல்லக்குடன் மீண்டும் மீனாட்சி அம்மன் கோவிலுக்கே சென்று விடுவது வழக்கமாக உள்ளது. அன்று ஒரு நாள் மட்டும் மீனாட்சி அம்மன் கோவில் நடை சாத்தப்பட்டிருக்கும். திருப்பரங்குன்றத்தில் இருந்து முருகன், மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் இருந்து மீனாட்சி அம்மையுடன் சுந்தரேசர், திருவாதவூரில் இருந்து மாணிக்கவாசகர் இக்கோயிலுக்கு வருகை தருவர். இவ்வாறு புட்டுத் திருவிழாவானது புட்டு சொக்கநாதர் கோயிலில் வருடந்தோறும் சிறப்பாக நடைபெறும்.

முடிவுரை

பண்பாட்டு வேர்களைப் பாதுகாப்பதில் விழாக்களும் சடங்கு முறைகளும் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. மதுரை சொக்கநாதர் நடத்திய திருவிளையாடல்களை மதுரையில் நடக்கும் விழாக்களின் போது இன்றளவும் நிகழ்ச் செய்வது அடுத்த தலைமுறையினருக்கு நம் பண்பாட்டையும் பாரம்பரியத்தையும் எடுத்துக் கூறும் வழிமுறைகள் ஆகும். அந்த வகையில் புட்டுத் திருவிழாவும் மதுரை விழாக்களில் முக்கிய இடத்தைப் பெறுகின்றது. மதுரையும் மதுரைக்கு வளத்தைச் சேர்க்கும் வையையும் என்றென்றும் புகழ் வற்றாது விளங்குகின்றன.

குறிப்புகள்

- [1] சு. வே. நடராஜன். தென்னவன் மதுரை. எழில் பதிப்பகம், நாகர்கோவில்.
- [2] ந. பாண்டூரங்கன். மதுரை கோயில்கள். ஸ்ரீ ரெங்கநாயகி பதிப்பகம், மதுரை 625001.
- [3] எஸ்.எஸ். மாத்ரு பூதேஸ்வரன். திருவிளையாடல் புராணம். நர்மதா பதிப்பகம், சென்னை – 600017.
- [4] அ.மா.பரிமணம், முனைவர் கு.வெ. பாலசுப்ரமணியன். பரிபாடல். நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை.
- [5] புலியூர் கேசிகன். அகநானூறு. பாரி நிலையம், சென்னை – 600108.
- [6] தமிழ்நதி. பன்னாட்டு ஆய்வுக் கருத்தரங்கக் கட்டுரைகள். சங்கர் பதிப்பகம், காஞ்சிபுரம் – 631561.
- [7] பத்துப்பாட்டு மூலமும் உரையும் இரண்டாம் தொகுதி. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை-600098.

தகவலாளிகள்

- [1] சுரேஷ் கண்ணன் - மதுரை.
- [2] லீலாவதி - மதுரை.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் [Creative Commons Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.